

Calidad física de aguas residuales de una industria avícola en un sistema de flotación por aire disuelto con coagulantes

Yaxcelys Caldera¹, Mayra Sánchez² y Edixon Gutiérrez²

¹Laboratorio de Investigaciones Ambientales. Núcleo Costa Oriental del Lago. Universidad del Zulia. Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. yaxcelysc@hotmail.com

²Centro de Investigación del Agua. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. egutierr12@gmail.com

Recibido: 24-04-2017

Aceptado: 19-09-2017

Resumen

Se evaluó la calidad física de las aguas residuales provenientes de una industria avícola (ARIA), después del tratamiento en un sistema de flotación por aire disuelto (DAF), con la aplicación de los coagulantes sulfato de aluminio (SA), policloruro de aluminio (PAC) y quitosano (Q). Las muestras de aguas residuales se recolectaron a la entrada de la unidad de flotación que integra el sistema de tratamiento de una industria avícola ubicada en el estado Zulia, Venezuela. Se trabajó en un sistema de DAF de 4 L en la cámara de flotación, variando las condiciones de operación de presión en 30, 40 y 50 psi y de recirculación del efluente en 30% y 40%, trabajando con y sin la adición de los coagulantes. Se determinaron los parámetros turbidez, color y sólidos suspendidos totales (SST) antes y después del tratamiento. Los resultados demostraron que el sistema de DAF con coagulantes remueve entre 84,0% y 95,2% de turbidez; 82,7% y 95,5% de color y 50,7% y 85,7% de SST. La flotación por aire disuelto con la adición de coagulantes es una alternativa de tratamiento primario para mejorar la calidad física de las aguas residuales de la industria avícola.

Palabras clave: DAF, flotación, coagulantes, aguas residuales, industria avícola.

Physical quality of wastewater from a poultry industry in a system dissolved air flotation with coagulants

Abstract

The physical quality of poultry industry wastewater (PIW) was evaluated after the treatment in a dissolved air flotation system (DAF), with the application of coagulants aluminum sulphate (AS), aluminum polychloride (PAC) and chitosan (C). The wastewater samples were collected at the entrance of the flotation unit that integrates the treatment system of a poultry industry located in Zulia state, Venezuela. A DAF system of 4 L was used in the flotation chamber, varying the pressure operating conditions at 30, 40 and 50 psi and the effluent recirculation at 30% and 40%, working with and without the addition of the coagulants. The parameters turbidity, color and total suspended solids (TSS) were determined before and after treatment. The results showed that the DAF system with coagulants removes between 84.0% and 95.2% of turbidity; 82.7% and 95.5% of color and 50.7% and 85.7% of TSS. Dissolved air flotation with the addition of coagulants is an alternative primary treatment to improve the physical quality of the wastewater of the poultry industry.

Keywords: DAF, flotation, coagulant, wastewater, poultry industry.